

Niveles atmosféricos de BTEX y riesgo a la salud en Ciudad del Carmen, Campeche

A. Vichique Morales^{1*}, J.G. Cerón Bretón¹, R.M. Cerón Bretón¹, R.C. Lara Severino², T.C. Morales Rasgado³

¹ Universidad Autónoma del Carmen. Facultad de Química. Calle 56 núm. 4, Esq. Ave. Concordia, C.P. 24180, Ciudad del Carmen, Campeche

² Universidad Autónoma del Carmen. Facultad de Ciencias de la Salud, Av. Central s/n, Mundo Maya, Ciudad del Carmen, Campeche

³ Grupo México. Casa Grande. Av. Aviación 137, Col. Aviación, C.P. 24170, Ciudad del Carmen, Campeche.

* 153321@mail.unacar.mx

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

Se midieron benceno, tolueno, etilbenceno y xilenos (BTEX) en aire ambiente del sitio urbano Ciudad del Carmen, Campeche durante la primavera 2022. Las muestras se colectaron en horarios, de 7-8 h, 14-15 h y de 18-19 h en tubos de vidrio empacados con carbón activado, con flujo controlado de aire de 1.5 L/min durante 1 hora. Las muestras fueron analizadas por cromatografía de gases con detección de ionización de flama. La abundancia relativa en aire ambiente: benceno ($9.197 \mu\text{g}/\text{m}^3$) > tolueno ($8.953 \mu\text{g}/\text{m}^3$) > xilenos ($7.789 \mu\text{g}/\text{m}^3$) > etilbenceno ($7.538 \mu\text{g}/\text{m}^3$). A partir del análisis de correlaciones los BTEX mostraron fuertes correlaciones entre sí, originados por fuentes en común. Del análisis meteorológico los vientos dominantes soplaron desde el Este y Sureste, las emisiones vehiculares de avenidas localizadas pudieron contribuir a los niveles. Del análisis de riesgo a la salud se encontró riesgo posible de desarrollar cáncer en el tiempo de vida a las concentraciones medidas.

Palabras clave: BTEX, Cromatografía de gases, correlaciones, riesgo a la salud

Abstract

Benzene, toluene, ethylbenzene and xylenes (BTEX) were measured in ambient air from the urban site Ciudad del Carmen, Campeche during spring 2022. Samples were collected at 7-8 h, 14-15 h and 18-19 h in glass tubes packed with activated carbon, with controlled air flow of 1.5 L/min for 1 hour. Samples were analyzed by gas chromatography with flame ionization detection. The relative abundance in ambient air: benzene ($9.197 \text{g}/\text{m}^3$) > toluene ($8.953 \text{g}/\text{m}^3$) > xylenes ($7.789 \text{g}/\text{m}^3$) > ethylbenzene ($7.538 \text{g}/\text{m}^3$). From the correlation analysis the BTEX showed strong correlations with each other, originating from common sources. From the meteorological analysis the prevailing winds blew from the east and southeast, vehicular emissions from localized avenues may have contributed to the levels. From the health risk analysis, a possible lifetime risk of developing cancer was found at the measured concentrations.

Key words: BTEX, gas chromatography, correlation, health risk.

Introducción

La contaminación atmosférica se ha convertido en un tema de interés para la comunidad científica y la población civil, debido a que en diferentes estudios se ha comprobado que la mala calidad del aire está íntimamente relacionada con la salud de la población, provocando enfermedades respiratorias y algunos tipos de cáncer [1]. Factores comunes como el uso de combustibles fósiles y plantas de energía a carbón, la dependencia de los vehículos de motor de transporte privado, el uso ineficiente de la energía en los edificios, y el uso de la biomasa para cocinar y calentarse, producen los llamados Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) también llamados VOC

por sus siglas en inglés (Volatile organic compounds) [2]. Dentro de los COV se encuentra un grupo denominado BTEX, cuyas siglas significan Benceno, Tolueno, Etilbenceno y Xilenos, los cuales pueden ser utilizados como marcadores de daños a la salud humana, considerando tantos efectos carcinogénicos como no carcinogénicos (enfermedades respiratorias y cardiovasculares), además, brindan información sobre el grado de exposición del cuerpo humano ante los efectos nocivos de los COV; bajo apropiadas condiciones meteorológicas son precursores de las reacciones que conllevan a la generación de ozono troposférico [3].

Benceno es un compuesto altamente tóxico, llegando a ser mielotóxico e inductor de leucemia en humanos, ha sido identificado como un cancerígeno humano por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (International Agency for Research on Cancer), por lo que la OMS y la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) no recomiendan ningún nivel seguro de exposición [4]. Con el fin de evaluar la calidad del aire es indispensable establecer medidas cuantitativas, es decir, medir las concentraciones de los BTEX presentes en la atmósfera. Estos indicadores permiten evaluar el estado de la contaminación atmosférica y a su vez comunicar a la población la calidad del aire al que están expuestos. Actualmente en diferentes ciudades del mundo los BTEX son monitoreados, sin embargo, en México a pesar de los riesgos y consecuencias que se tienen por la exposición a estos contaminantes, no se cuenta con legislación que regule las emisiones de COV, únicamente las emisiones que se encuentran normadas son los contaminantes criterio. El presente trabajo está enfocado en determinar los niveles de BTEX en aire ambiente de un sitio urbano en Ciudad del Carmen, Campeche durante la estación de primavera 2022, colectando las muestras mediante muestreo activo y analizándolas por cromatografía de gases, se identificaran sus probables fuentes de origen mediante un análisis meteorológico (a partir de la elaboración de rosas de viento usando el software WRPLOT) y análisis de componentes principales (ACP), por último se determinará la exposición diaria (E), el riesgo de cáncer en el tiempo de vida (ILTCR) y el potencial de riesgo de no cáncer (HQ: potencial de desarrollar enfermedades respiratorias y cardiovasculares).

Metodología

Descripción del sitio

El muestreo se realizó en las instalaciones de la Universidad Autónoma del Carmen en las instalaciones del centro de idiomas con coordenadas ubicado 18.645502° de latitud Norte y -91.817140° de longitud Oeste, durante la temporada de primavera (del 6 al 10 de junio de 2022), seleccionándose este periodo por ser época de secas y cuando se presentan las velocidades del viento más bajas, lo cual dificulta la dispersión de los contaminantes lo cual deriva en mayores concentraciones de éstos y mayor riesgo en la población vía inhalación. En este sitio se realizaron tres muestreos por día, el primero en horario de la mañana de 7:00 a 8:00 am, el segundo en horario vespertino de 2:00 a 3:00 pm y el tercero en la noche e 6:00 a 7:00 pm. En cada muestreo se tomaron datos de temperatura, presión, dirección del viento, índice de radiación y humedad. Es importante recalcar que se pretende hacer el monitoreo durante todo el año 2022 contemplando las estaciones de verano, otoño e invierno.

Muestreo de BTEX en aire ambiente

Las muestras fueron recolectadas del 6 al 10 de junio de 2022 para determinar las concentraciones de BTEX (benceno, tolueno, etilbenceno y p-xileno) en aire ambiente mediante muestreo activo haciendo pasar aire a través de tubos de vidrio empacados con carbón activado (226-01 Anasorb CSC), a un flujo constante y controlado de 1.5 Lmin^{-1} por medio de una bomba de vacío SKC modelo PCXR4 [4]. El muestreo tuvo una duración de 1.0 horas para cada muestra considerando tres diferentes periodos de acuerdo con la actividad poblacional observada en la ciudad: durante la mañana (B1: 07:00 a 08:00 h), mediodía (B2: 14:00 a 15:00), tarde (B3: 18:00 a 19:00 h).

Análisis de muestras por cromatografía de gases con detección de ionización de flama (CG-DIF)

La desorción de las muestras se llevó a cabo en viales de vidrio con tapón sellado con 1 mL de disulfuro de carbono. Las muestras fueron analizadas con base en el método "Determinación de hidrocarburos aromáticos (benceno, tolueno, etilbenceno, p-xileno) en aire-Método de adsorción en carbón activo/cromatografía de gases MTA/MA-030/A92, del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene, España. El análisis cromatográfico de las muestras colectadas se llevó a cabo en el Laboratorio de Investigación de Cromatografía de gases en la Facultad de Química de la Universidad Autónoma del Carmen. Se usó un cromatógrafo de gases TRACE GC Ultra Gas Chromatographs marca Thermoscientific en modo splitless, acoplado a un detector de ionización de flama usando

aire extra seco e hidrógeno de ultra alta pureza y nitrógeno ultra puro como gas acarreador. La columna capilar que se empleó fue de 30 m x 0.32 mm ID, tipo metil de sílica fundida y con un espesor de película de 0.5 μm .

Análisis estadístico

Se llevaron a cabo análisis de normalidad para determinar si se aplicaba estadística paramétrica o no paramétrica. Se aplicaron pruebas de hipótesis para determinar si existieran diferencias significativas en las concentraciones de BTEX en los diferentes horarios de muestreo (Prueba de Levine y Prueba de Bartlett) y se llevaron a cabo análisis bi-variados (análisis de correlación de Pearson) y análisis multivariados (Análisis de componentes principales: ACP) para determinar si existieran relaciones entre las diferentes variables medidas. El software utilizado fue XLSTAT para Excel versión 2016.

Análisis meteorológico

Se llevó a cabo el análisis de la frecuencia de ocurrencia de los vientos (dirección y velocidad) para cada día del periodo de muestreo. Se construyeron las rosas de viento diarias usando la herramienta estadística WindRose del Air Resource Laboratory (ARL) de la NOAA. A continuación, se muestra una rosa de vientos típica representativa del periodo de muestreo (Figura 1), como puede observarse, los vientos dominantes soplaron desde el Este y Sureste a velocidades de 1 – 4 m/s, indicando que fuentes localizadas en esta dirección pudieron contribuir a los niveles de BTEX medidos. Al Este se localiza la Avenida Periférica, esta avenida comunica a la Isla con la parte continental hacia el Estado de Tabasco, por lo que es una avenida con alto flujo de tráfico vehicular, incluyendo tráfico pesado. Mientras que al Sureste se localiza la Avenida 31, la cual comunica de este a oeste la ciudad. Ambas avenidas constituyen dos de las principales avenidas con tráfico vehicular importante sobre todo en horas pico (por las mañanas cuando la población se transporta hacia sus lugares de trabajo y por las tardes cuando el flujo de tráfico es de vuelta a los hogares procedentes de sus sitios de trabajo).

Figura 1. Rosa de vientos representativa para el periodo de muestreo en el sitio de estudio.

Análisis de Riesgo a la Salud

El potencial carcinogénico de benceno es ampliamente conocido [5]. La Unión Europea recomienda un límite anual de 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ para benceno en aire ambiente y el nivel de riesgo mínimo de cáncer por inhalación (Minimal Risk Level: MRL de 1 en 10,000), mientras que la EPA establece un valor de 4.0 ppbv para este contaminante (b)

[6]. En este estudio se usó la metodología propuesta por [5] para determinar la exposición diaria (E), el riesgo de cáncer en el tiempo de vida (LTCR) y el potencial de no riesgo de cáncer (HQ).

La exposición diaria de un individuo por inhalación puede ser calculada como [5]:

$$E = \frac{C \times IRa \times Da}{BW} \quad (1)$$

Dónde: E = es la exposición diaria por inhalación en mg/kg por día., C = es la concentración promedio de benceno en mg/m^3 ., IRa = es la tasa de inhalación de un adulto ($0.83 m^3 h^{-1}$) [6], Da = es la duración de la exposición (24 y 16 $hr/día$, para adultos y niños, respectivamente). BW = es el peso del cuerpo (65 y 36 kg para adultos y niños, respectivamente). El riesgo de cáncer en el tiempo de vida (The lifetime cancer risk: LTCR) es calculado como:

$$LTCR = E \times SF \quad (2)$$

Dónde: $LTCR$ = es el riesgo de cáncer en el tiempo de vida., SF = es el factor de la pendiente de riesgo ($2.98 E^{-02} kg \text{ día}/mg$). El factor de la pendiente de riesgo por inhalación de tóxicos (SF), es cuando el efecto carcinogénico por exposición es considerado como lineal. Se considerará un valor de SF de $2.98 E^{-02} kg \text{ día}/mg$ para benceno de acuerdo con la [6]. Los valores determinados se compararon con los valores límite permisibles establecidos por la EPA y la OMS (1×10^{-6}).

El riesgo no cancerígeno de benceno es medido como un cociente de riesgo, se calcula como:

$$HQ = \frac{C}{RfC} \quad (3)$$

Dónde: HQ = es el riesgo no cancerígeno de benceno., C = es la concentración recibida diariamente en un promedio anual., RfC = es la concentración de referencia de inhalación en mg/m^3 . Los valores de RfC son tomados de [6]: 0.03, 5, 1 y $0.1 mg/m^3$ para benceno, tolueno, etilbenceno y xilenos, respectivamente. Los valores del coeficiente de riesgo no carcinogénico (HQ) calculados, se compararon con los valores límites establecidos como aceptables por la EPA y la OMS (1.0).

Resultados y discusión

Concentraciones de BTEX en aire ambiente en el sitio de estudio

Las figuras 2 y 3 muestran la estadística paramétrica y el boxplot para las concentraciones de benceno y tolueno, así como para etilbenceno y xilenos, respectivamente, en el sitio de estudio durante la temporada de verano de 2022. La abundancia relativa de BTEX en aire ambiente del sitio de estudio fue la siguiente: benceno ($9.197 \mu g/m^3$) > tolueno ($8.953 \mu g/m^3$) > xilenos ($7.789 \mu g/m^3$) > etilbenceno ($7.538 \mu g/m^3$). De acuerdo con las figuras 2 y 3 puede observarse que los BTEX tuvieron un patrón diurno, mostrando mayores valores de concentración durante el medio día y por la tarde y con menores valores de concentración durante la mañana. Esto era de esperarse, ya que la mayor movilidad de la población en esta zona es durante el medio día y por las tardes, debido a que en esta área se ubican zonas comerciales, bancos y restaurantes, mostrando una mayor movilidad de la población durante el medio día y tarde. Los resultados son comparables a los obtenidos en otros sitios de estudio (Tabla 1). Como puede observarse benceno y etilbenceno mostraron mayores concentraciones que el estudio llevado 10 años antes en el mismo sitio [8], mientras que tolueno y xilenos mostraron un decremento. Las concentraciones de benceno en este estudio fueron comparables a los valores reportados por en Beijing, China, pero mayores que las reportadas para León, Guanajuato y Ciudad de México (Tabla 1). Tolueno presentó valores menores que los reportados en León y Ciudad de México pero menores que los reportados para Ciudad de México, de acuerdo a la Tabla 1. Etilbenceno presentó concentraciones mayores que Beijing, China pero menores que lo reportado para la ciudad de León, Guanajuato. Finalmente, xilenos, en este estudio presentaron concentraciones mayores a las reportadas para las ciudades de Beijing y León (Tabla 1).

Tabla 1. Comparación de los resultados encontrados para BTEX en Ciudad del Carmen con otros estudios

Sitio	Benceno $\mu g/m^3$	Tolueno $\mu g/m^3$	Etilbenceno $\mu g/m^3$	Xilenos $\mu g/m^3$	Referencia
Ciudad del Carmen, 2022	9.19	8.95	7.55	7.78	Este estudio
Ciudad del Carmen, 2012	5.42	11.23	3.97	8.32	Cerón et al. [8]
León, Guanajuato, 2018	1.73	11.85	11.86	3.31	Cerón et al. [9]
Ciudad de México, 2002	3.67	17.63	-	-	Baez et al. [10]
Beijing, China, 2012	9.2	1.39	0.42	1.27	Zhang et al. [11]

Figura 2. Estadística paramétrica y boxplot para las concentraciones de benceno y tolueno en el sitio de estudio durante la temporada de verano de 2022. B1: muestreo de 07:00 – 08:00 h; B2: muestreo de 14:00-15:00 h; B3: muestreo de 18:00 – 19:00 h.

Figura 3. Estadística paramétrica y boxplot para las concentraciones de etilbenceno y xileno en el sitio de estudio durante la temporada de verano de 2022. B1: muestreo de 07:00 – 08:00 h; B2: muestreo de 14:00-15:00 h; B3: muestreo de 18:00 – 19:00 h.

Las mayores concentraciones de benceno y etilbenceno se observaron durante el periodo del medio día (muestreo B2) con valores promedio de concentración de 11.836 y $9.820 \mu g/m^3$, respectivamente. Mientras que tolueno y xilenos mostraron mayores valores de concentración promedio durante el periodo de la tarde (B3) con valores de 11.675 y $10.097 \mu g/m^3$, respectivamente. Los menores valores promedio de concentración para benceno, tolueno, etilbenceno y xilenos se encontraron durante el periodo de muestreo de la mañana (B1) con valores de 3.977 , 3.956 , 2.978 y 3.201 , respectivamente.

Los datos de concentraciones de BTEX en el sitio de estudio mostraron un comportamiento normal, lo cual se confirmó mediante la aplicación de la prueba de Shapiro-Wilk (W), por lo que se decidió aplicar estadística paramétrica. Aun cuando se observó un patrón diurno en las concentraciones de BTEX (con mayores valores promedio durante el mediodía y la tarde), aplicando las pruebas de Levene (F) y de Bartlett (Chi cuadrado) se confirmó que no hubo diferencias significativas en las concentraciones de BTEX entre los diferentes periodos de muestreo (B1, B2 y B3) a un nivel de significancia de $\alpha=0.05$ en el periodo de estudio en el sitio de muestreo. Lo anterior nos permite inferir que los niveles de BTEX en el sitio de estudio estuvieron homogéneamente distribuidos, con influencia de fuentes locales (tráfico vehicular). Esto pudo confirmarse aplicando un análisis de correlación entre los BTEX medidos y los parámetros meteorológicos registrados en el periodo de estudio. La matriz de correlación de Pearson (Tabla 2) muestra que todos los BTEX tuvieron correlaciones lineales positivas (>0.97), indicando que fueron originados de las mismas fuentes.

Se encontró una correlación moderada significativa entre tolueno y la presión atmosférica (0.551) y una correlación significativa lineal entre temperatura y radiación solar (0.821). Se registraron correlaciones negativas significativas entre la humedad relativa y la temperatura (-0.923) y entre la humedad relativa y la radiación solar (-0.808), indicando que a mayor contenido de humedad en el aire disminuye la temperatura y se asocia con una reducción en los niveles de radiación solar debido a una mayor cobertura de nubes. A partir del análisis de componentes principales aplicado al conjunto de datos, se obtuvieron dos componentes principales F1 y F2, que juntos contribuyeron con un 82.555% a la variabilidad total de los datos.

La figura 4 muestra el biplot de los componentes principales F1 y F2, observándose una fuerte relación entre los BTEX medidos (en el cuadrante superior derecho), una fuerte correlación entre temperatura y radiación solar (en el cuadrante superior izquierdo) y correlaciones negativas fuertes entre los pares temperatura-radiación solar y dirección del viento-humedad relativa, ubicados diametralmente opuestos en el biplot.

Tabla 2. Matriz de Correlación de Pearson de las variables medidas.

Variables	BENCENO	TOLUENO	ETILBENCENO	XILENOS	DV	TEMP	HR	P	RADSOL
BENCENO	1	0.986	0.995	0.997	0.252	-0.240	0.239	0.495	-0.184
TOLUENO	0.986	1	0.971	0.976	0.279	-0.279	0.271	0.551	-0.184
ETILBENCENO	0.995	0.971	1	0.999	0.222	-0.221	0.232	0.478	-0.186
XILENOS	0.997	0.976	0.999	1	0.237	-0.235	0.238	0.478	-0.188
DV	0.252	0.279	0.222	0.237	1	-0.703	0.425	0.312	-0.432
TEMP	-0.240	-0.279	-0.221	-0.235	-0.703	1	-0.923	-0.408	0.821
HR	0.239	0.271	0.232	0.238	0.425	-0.923	1	0.459	-0.808
PATMOS	0.495	0.551	0.478	0.478	0.312	-0.408	0.459	1	-0.077
RADSOL	-0.184	-0.184	-0.186	-0.188	-0.432	0.821	-0.808	-0.077	1

Los valores en negrita son diferentes de 0 con un nivel de significación $\alpha=0.05$

DV: dirección del viento; TEMP: temperatura; HR: humedad relativa; P: presión atmosférica; RADSOL: radiación solar

Figura 4. Biplot de los componentes principales. Nota: DV: dirección del viento; TEMP: temperatura; HR: humedad relativa; P: presión atmosférica; RADSOL: radiación solar.

La Tabla 3 muestra los cosenos cuadrados de las variables medidas, en donde se puede apreciar un primer grupo de variables relacionadas entre sí (F1) que incluye a benceno, tolueno, etilbenceno y xilenos; un segundo grupo F2 que incluye a la temperatura, humedad relativa y radiación solar, altamente relacionadas entre sí.

Tabla 3. Cosenos cuadrados de las variables medidas.

	F1	F2	F3	F4
BENCENO	0.804	0.182	0.012	0.001
TOLUENO	0.824	0.154	0.002	0.000
ETILBENCENO	0.784	0.191	0.018	0.000
XILENOS	0.794	0.184	0.017	0.001
DV	0.264	0.227	0.063	0.444
TEMP	0.400	0.580	0.001	0.000
HR	0.370	0.494	0.000	0.108
P	0.419	0.000	0.480	0.085
RADSOL	0.249	0.509	0.185	0.008

Nota: Los valores en negrita corresponden para cada variable al factor para el cual el coseno cuadrado es el mayor
 DV: dirección del viento; TEMP: temperatura; HR: humedad relativa; P: presión atmosférica; RADSOL: radiación solar

Razones de BTEX

Las razones BTEX resultan del cociente de las concentraciones de Tolueno entre Benceno (T/B) y de Xileno y Etilbenceno (X/E). Son ampliamente usadas, ya que son útiles para identificar el probable origen de los BTEX durante un periodo determinado, pudiendo evaluar las emisiones provenientes de fuentes móviles (automóviles) o de fuentes de área (razón T/B) y frescas o añejas (razón X/E). Las razones T/B son utilizadas como indicadores de emisiones de tráfico vehicular, siendo el Benceno y el Tolueno constituyentes de la gasolina, durante el proceso de combustión son emitidos a la atmosfera por los escapes de vehículos a motor. En la gasolina, el contenido de Tolueno es de 3 a 4 veces mayor que el contenido de Benceno. Cuando se presenten valores de 2 a 3 o menores

en la razón T/B, es un indicador de emisiones vehiculares, este rango se ha reportado en diversas áreas urbanas del mundo. Valores >3 es un indicador de que los niveles de BTEX pueden estar asociados a fuentes diferentes a las vehiculares, por ejemplo: instalaciones industriales y fuentes de área como, emisiones evaporativas, talleres de pintura automotriz, procesos de cocción de alimentos, talleres de serigrafía, tintorerías, entre muchos otros [12]. La razón xileno/etilbenceno (X/Eb) es comúnmente usada como un indicador de la edad fotoquímica de las masas de aire en un sitio dado. Valores mayores a 3.8 indican masas de aire añejas y valores menores a 3.8 indican que las masas de aire son frescas (emisiones recientes) [13]. Esta razón se relaciona con el tiempo de vida atmosférico de estos contaminantes en el aire: valores bajos de esta razón indican que las masas de aire son frescas (emisiones recientes), a su vez valores altos son indicadores de masa de aire añejas. Emisiones frescas de gasolina proporcionan valores entre 3.8 y 4.4 para esta razón [14, 15]. La razón T/B mostró valores en un rango de 0.892 a 1.126 con un valor promedio de 0.976, indicando que los niveles de BTEX en el sitio de estudio se encontraron bajo la influencia de emisiones de tipo vehicular. Por otro lado, la razón de concentraciones (X/Ebz) mostró valores en un rango de 0.974 a 1.129 con un valor promedio de 1.043. Los valores obtenidos indican que las masas de aire conteniendo BTEX en el sitio de estudio fueron frescas (emisiones recientes de fuentes locales).

Evaluación de Riesgo a la Salud

La Tabla 4 muestra los coeficientes de riesgo carcinogénico y no carcinogénico al que puede estar expuesta la población por inhalación de BTEX a las concentraciones medidas. Se puede observar que existe riesgo de cáncer con valores de LTCR que sobrepasan los límites permisibles establecidos por la EPA y OMS (1×10^{-6} y 1×10^{-5} , respectivamente), siendo este nivel de riesgo mayor en población infantil. El coeficiente de riesgo de no cáncer (HQ) no sobrepasó el nivel máximo permisible establecido por EPA y OMS (1.0), lo cual indica que el riesgo de desarrollar enfermedades respiratorias y cardiovasculares por inhalación de BTEX en el sitio de estudio es bajo.

Tabla 4. Coeficientes de riesgo de cáncer y no cáncer para las concentraciones medidas en el sitio de estudio.

LTCR Riesgo de cáncer Adultos	
Contaminante	Promedio
Benceno	$8.17E^{-05}$
LTCR Riesgo de cáncer Niños	
Contaminante	Promedio
Benceno	$1.55E^{-04}$
HQ Coeficiente de riesgo de no cáncer	
Contaminante	Promedio
Benceno	0.3070
Tolueno	0.0017
Etilbenceno	0.0075
Xilenos	0.0779

Trabajo a futuro

Se tiene contemplado llevar a cabo el estudio en 4 sitios más a lo largo de toda la ciudad, de modo que se pueda obtener un mapeo de las concentraciones de BTEX, así como también muestrear durante las temporadas de secas y nortes, para conocer la variación temporal de estos compuestos en los sitios de estudio.

Conclusiones

La abundancia relativa de BTEX en aire ambiente del sitio de estudio fue la siguiente: benceno ($9.197 \mu\text{g}/\text{m}^3$) > tolueno ($8.953 \mu\text{g}/\text{m}^3$) > xilenos ($7.789 \mu\text{g}/\text{m}^3$) > etilbenceno ($7.538 \mu\text{g}/\text{m}^3$), mostrando un comportamiento diurno con mayores valores de concentración durante los periodos del medio día y tarde, debido a una mayor movilidad por parte de la población en la zona de estudio, resultando en mayores emisiones de tipo vehicular. A partir del análisis de correlaciones de Pearson y de componentes principales se observó que todos los BTEX

mostraron fuertes correlaciones entre sí, indicando que fueron originados por fuentes en común. Del análisis meteorológico se encontró que los vientos dominantes soplaron desde el Este y Sureste, indicando que emisiones vehiculares de avenidas localizadas en estas direcciones pudieron contribuir a los niveles de BTEX medidos. Las razones T/B y X/Ebz mostraron que las concentraciones de BTEX estuvieron influenciadas por emisiones frescas de tipo vehicular y las masas de aire que los contenían fueron de tipo local. Del análisis de riesgo a la salud se encontró que existe riesgo posible de desarrollar cáncer en el tiempo de vida a las concentraciones medidas, siendo más crítico para la población infantil. El nivel de riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares y respiratorias por inhalación de BTEX es bajo. Es importante que se desarrolle por parte de autoridades ambientales a nivel federal, el inventario de emisiones a la atmosfera de contaminantes criterio y compuestos orgánicos volátiles (COV's), en donde se identifiquen las principales fuentes emisoras de hidrocarburos considerando tanto fuentes industriales, fijas como de área, que pudieran contribuir a los niveles de BTEX en Ciudad del Carmen, con el objetivo de desarrollar medidas encaminadas a reducir las emisiones y mejorar la calidad del aire en la zona de estudio.

Agradecimientos

Los autores agradecen el apoyo otorgado por Casa Grande de Grupo México para poder llevar a cabo este proyecto de investigación, específicamente la compra de insumos y equipos del proyecto "Análisis de riesgo carcinogénico por benceno en aire ambiente", dentro de la Convocatoria "Todos somos chitos 2019".

Referencias

- [1] Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, "(INECC).Exposición personal a carbonilos (aldehídos), CO, BTEX y PM2.5 en microambientes de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).", Marzo 2013. [Online]. Available: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/370446/14._Informe_Exp_Per_ZMVM.pdf. [Accessed Julio 2022].
- [2] Organización Mundial de la Salud(OMS), «La calidad del aire se está deteriorando en muchas de las ciudades del mundo.,» [Comunicado de prensa]., 2017. [En línea]. Available: https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=9558:2014-air-quality-is-deteriorating-in-many-of-the-worlds-cities&Itemid=1926&lang=es. [Último acceso: 2022].
- [3] M. Marć, J. Namieśnik and B. Zabiegała, "BTEX concentration levels in urban air in the area of the Tri-City agglomeration (Gdansk, Gdynia, Sopot), Poland.," *Air Quality, Atmosphere & Health*, vol. 7(4), pp. 489 - 504, 2014,doi:10.1007/s11869-014-0247-x.
- [4] T. T. N. Land and N. T. T. Binh, "Daily roadside BTEX concentrations in East Asia measured by the Lanwatsu, Radiello and Ultra I SKS passive samplers," *Science of the Total Environment*, vol. 441, pp. 248-257, 2012.
- [5] J. G. Cerón Bretón, R. M. Cerón Bretón, J. D. W. Kahl, E. Ramírez Lara, C. Guarnaccia, C. A. Aguilar Ucán and U. López Chuken, "Diurnal and seasonal variation of BTEX in the air of Monterrey, Mexico: preliminary study of sources and photochemical ozone pollution.," *Air Quality, Atmosphere & Health*, vol. 8(5), pp. 469-482, 2014.
- [6] J. G. Cerón Bretón, R. M. Cerón Bretón, F. V. Ucan, C. B. Baeza, M. D. L. L. E. Fuentes, E. R. Lara and M. U. Chi, "Characterization and sources of Aromatic Hydrocarbons (BTEX) in the atmosphere of two urban sites located in Yucatan Peninsula in Mexico," *Atmosphere*, vol. 107, p. 8(6), 2017.
- [7] Z. Zhang, X. Wang, Y. Zhang, S. Lu, X. Huang and Y. Wang, "Ambient air benzene at background sites in China's most developed coastal regions: Exposure levels, source implications and health risks.," *Science of the Total Environment*, vol. 511, pp. 792-800, 2015.
- [8] Ceron, J.G.; Ramirez, E.; Ceron, R.M.; Carballo, C.; Aguilar, C.; Lopez, U.; Ramirez, A.; Garcias, Y.; Naal, D.; Campero, A.; et al., "Diurnal and Seasonal Variation of BTX in Ambient air of One Urban Site in Carmen City,Campeche, Mexico",. *J. Environ. Prot.* Vol. 4, pp. 40–49, 2013.
- [9] Ceron-Breton, J.G., Ceron-Breton, R.M., Martinez-Morales, S., Kahl, J.D.W., Guarnaccia, C., Lara-Severino, R.C., Rangel-Marron, M., Ramirez-Lara, E., Espinosa-Fuentes, M.L., Uc-Chi, M.P., and Licon-Sanchez,

- G, "Health Risk Assessment of the levels of BTEX in ambient air of one urban site located in Leon, Guanajuato, Mexico during two climatic seasons", *Atmosphere*, vol. 11 (165), pp. 1-22, 2020.
- [10] Bravo, A.H., E.R. Sosa, A.P. Sánchez, L.E. Bueno, & R.L. González, "Concentrations of benzene and toluene in the atmosphere of the southwestern area at the Mexico City Metropolitan Zone", *Atmos. Environ.*, vol. 36, pp. 3843-3849, 2002.
- [11] Zhang, Y.; Mu, Y.; Liu, J.; Mellouki, A., "Levels, sources and health risks of carbonyls and BTEX in the ambient air of Beijing, China", *J. Environ. Sci.* vol. 24, pp. 124–130, 2012.
- [12] U.S. Environmental Protection Agency (EPA), "Integrated Risk Information System (IRIS). Toxicological review of benzene (non-cancer effects) (EPA/635/R-02/001F)," 2014. [Online]. Available: <http://www.epa.gov/iris/toxreviews/0276tr.pdf>. [Accessed 2022].
- [13] B. Pekey and H. Yılmaz, "The use of passive sampling to monitor spatial trends of volatile organic compounds (VOCs) at an industrial city of Turkey.," *Microchemical Journal*, vol. 97(2), p. 213–219 doi:10.1016/j.microc.2010.09.006, 2011.
- [14] D. Estéves, N. E. Dimas, G. M. T. Cassanova, J. G. Cerón Bretón, R. M. Cerón Bretón, P. E. Rustián, E. Houbron and C. Cima, "Niveles de BTEX en aire ambiente y niveles de riesgo carcinogénico de benceno en un sitio urbano del centro de Veracruz," in 2º congreso Nacional AMICA 2015, Puebla, Puebla, 2015.
- [15] S. E. Carranco Lozada, J. G. Cerón Bretón, R. M. Cerón Bretón, A. Rodríguez Guzmán y A. R. Tovar Gerardo, «Calidad del aire en Tijuana, Baja California durante invierno de 2017,» de CIM, Orizaba, 2018.